

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS BERBASIS *MICROSOFT ACCESS* PADA PT BAYANAKA AKUSARA ADHIPRAMANA

Wulan Dari^{1*}, Zulkifli², Eka Jumarni Fithri³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi : ekajf.2f@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bermaksud dengan tujuan membuat perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Bayanaka Akusara Adhipramana, menjadi lebih sederhana dan efisien. informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Bayanaka Akusara Adhipramana. Data yang dimanfaatkan pada laporan ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil wawancara menunjukkan alhasil perusahaan memiliki sistem yang masih memiliki kelemahan terkait proses penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan kendala tersebut memiliki dampak yaitu terjadi kekeliruan pada saat melaporkan data akuntansi dan memasukkan data transaksi akuntansi memerlukan waktu yang lebih lama. Berdasarkan kelemahan dan masalah tersebut, diperlukan adanya pengembangan sistem yang meliputi analisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Bayanaka Akusara Adhipramana, pengujian aplikasi yang telah dirancang dan analisis perbandingan antara sistem akuntansi penerimaan serta pengeluaran kas memakai basic Microsoft Excel dengan implementasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis Microsoft Access pada PT Bayanaka Akusara Adhipramana.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Microsoft Access

Abstract

This Report aims to make the design of the Accounting Information System for Cash Receipts and Disbursements at PT Bayanaka Akusara Adhipramana, simpler and more efficient. Information on Cash Receipts and Disbursements at PT Bayanaka Akusara Adhipramana. The data used in this report is primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. The results of the interview show that as a result the company has a system that still has weaknesses related to the cash receipt and disbursement process. This obstacle has the impact that errors occur when reporting accounting data and entering accounting transaction data takes longer. Based on these weaknesses and problems, it is necessary to develop a system that includes analysis of the accounting system for cash receipts and disbursements at PT Bayanaka Akusara Adhipramana, testing of applications that have been designed and comparative analysis between the accounting system for cash receipts and disbursements using basic Microsoft Excel with the implementation of a revenue accounting information system. and Microsoft Access- based cash disbursements at PT Bayanaka Akusara Adhipramana.

Keywords: Accounting Information System, Cash Receipts and Disbursements, Microsoft Access

1. PENDAHULUAN

Seiring kemajuan zaman, teknologi pun berkembang cepat. Teknologi canggih digunakan dalam beragam jenis peralatan untuk memenuhi permintaan, dan hampir setiap aktivitas terhubung melalui pemanfaatan teknologi. Kecepatan kemajuan teknologi akan membuat segala tipe kegiatan menjadi efisien serta membutuhkan perhatian lebih terhadap detail agar mendapatkan hasil pengolahan data yang unggul. Untuk bersaing, para pelaku bisnis memanfaatkan teknologi-teknologi baru agar membantu kegiatan usaha dalam upaya menambah performa bisnis, mutu layanan, relevansi serta akurasi data. Kemajuan teknologi komputer amat bermanfaat, terutama untuk usaha komersial dan ekonomi. Diperlukan mekanisme yang memadai dan relevan untuk melakukan hal ini. Sistem yang sesuai dan relevan dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan mengurangi sejumlah faktor yang dapat merugikan, seperti penipuan, kesalahan, dan waktu yang diperlukan untuk mengambil pilihan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kinerja bisnis dan memperoleh wawasan diperlukan langkah-langkah yang tepat dan sistematis.

“*Microsoft Access* adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil menengah.” (Sarwandi, 2017: 15). Ada manfaat tambahan pada aplikasi ini, seperti ketersediaan aplikasi dan kemudahan penggunaannya. Hal ini bertujuan dengan menggunakan *software Microsoft Access* sebagai database, proses pencatatan dapat ditingkatkan dan disederhanakan sehingga mempermudah kegiatan-kegiatan di dalam bisnis. Perusahaan dan karyawan harus mendapatkan manfaat dari perancangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terkomputerisasi. Sebab, metode akuntansi yang lebih aman akan mengurangi kekeliruan pemasukan informasi dan memperlancar kegiatan sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas.

“Kas menurut pengertian akuntansi adalah alat penukaran yang dapat diterima untuk membeli berbagai barang dan jasa, dapat digunakan untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai setoran ke bank dalam jumlah sebesar nilai nominalnya.” (Rudianto, 2018: 83). Suatu perusahaan memerlukan suatu sistem informasi akuntansi yang memadai atas arus kasnya dalam menjalankan operasional usahanya, khususnya yang mencakup arus kas. Beberapa aspek, seperti fungsi yang terikat, penggunaan dokumen, penggunaan catatan, dan metode penerimaan dan pengeluaran kas yang tepat, diperlukan untuk sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang baik dan akurat. Setiap lembaga atau badan usaha harus selalu terlibat dalam tindakan penerimaan dan pengeluaran kas. Kegiatan ini memerlukan tahap pendataan akuntansi yang membentuk data keuangan yang menunjukkan ketersediaan kas suatu usaha.

Menurut Mulyadi (2016: 379) menegaskan, “Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat – surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai.” Sedangkan menurut Mujilan (2015: 45), “Pengeluaran kas adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran.”

2. METODE

2.1. Objek Penelitian

Tulisan ini bersumber dari PT Bayanaka Akusara Adhipramana, sebuah usaha yang bergerak di bidang dagang, pemasaran dan jasa. Alamat PT Bayanaka Akusara Adhipramana yaitu di Jalan Rawa Jaya Rt 012, Rw 004, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang. Data yang digunakan yaitu pada usaha jasa joki MLBB dengan penerimaan kas dari pendapatan joki dan pengeluaran kas nya dari beban-beban pada periode September 2023.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2017: 137) menjelaskan 4 jenis metode pengumpulan data, yakni wawancara, pengamatan/observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian mengenai PT Bayanaka Akusara Adhipramana, penulis menggunakan tiga teknik: wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis melaksanakan pengumpulan data dengan komunikasi atau tanya jawab dengan pihak perusahaan secara langsung, melakukan observasi melalui pengamatan langsung, dan melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan data yang relevan untuk Pengabdian ini.

2.3 Sumber Data

Penulis memakai data primer dalam pengambilan data di PT Bayanaka Akusara Adhipramana berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dengan pihak pengelola usaha. Lalu, penulis pun mendapatkan data sekunder berbentuk sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan uraian tugas masing-masing bagian PT Bayanaka Akusara Adhipramana .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, memiliki beberapa perbedaan antara *basic Microsoft Excel* dengan *Microsoft Access* . Pada sistem *basic Microsoft Excel* hanya dilakukan penginputan secara manual tanpa tersistem secara otomatis. Sebaliknya, bila *Microsoft Access* telah menyediakan system yang terotomatisasi sehingga dapat mempermudah pengerjaan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas serta pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Berikut beberapa perbedaan sebelum dan sesudah penerapan aplikasi *Microsoft Access* yaitu :

Tabel 3.1 Perbandingan Sistem Sebelum dan Setelah Perancangan Aplikasi

Keterangan	Sebelum Menggunakan Aplikasi Berbasis <i>Microsoft Access</i>	Setelah menggunakan SIA Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berbasis <i>Microsoft Access</i>
------------	---	---

Fungsi dari SIA	Kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan basic <i>Microsoft Excel</i> .	Semua transaksi dalam database dan menu yang ada pada sistem saling berhubungan, sehingga dapat mempermudah dalam mengetahui informasi
-----------------	--	--

		penerimaan dan pengeluaran kas.
Proses Pencatatan	Sebelum menggunakan <i>Microsoft Access</i> masih mengalami keterlambatan dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas nya.	Prosedur penghitungan penerimaan dan pengeluaran kas menjadi efisien serta pengerjaan yang cepat menggunakan metode yang terotomatisasi

Input

a) Penerimaan Kas

Pada PT Bayanaka Akusara, penerimaan kas-nya berupa pendapatan joki MLBB. Pada pencatatan penerimaan kas ini menggunakan *basic Microsoft Excel* yang tidak efektif digunakan. Oleh karena itu, dengan adanya perancangan menggunakan *Microsoft Access* terdapat fitur form untuk peenerimaan dan pengeluaran agar memudahkan pencatatan sehingga lebih otomatis lagi dan efesien pengerjaan nya.

b) Pengeluaran Kas

Pada PT Bayanaka Akusara, pengeluaran kas-nya berupa beban gaji dan upah, beban utilitas, beban administrasi, beban keuangan, beban asset tetap, beban konsumsi, dan prive. Pada pencatatan pengeluaran kas ini menggunakan *basic Microsoft Excel* yang tidak efektif digunakan. Oleh karena itu, dengan adanya perancangan menggunakan *Microsoft Access* terdapat fitur form untuk peenerimaan dan pengeluaran agar memudahkan pencatatan sehingga lebih otomatis dan terstruktur .

Output

a) Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Laporan ini berisi semua data pendapatan dan pengeluaran kas di setiap tanggalnya.

Daftar Penerimaan dan Pengeluaran

PT BAYANAKA AKUSARA ADHIPRAMANA							
							Senin, 01 Juli 2024
DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS							18.10.51
Tanggal	No Bukti	Jenis	No Akun	NM Akun	Keterangan	Debit	Kredit
01/09/2023	BKK 32	Pengeluaran	5-1	Beban Usaha	Beban Konsumsi	Rp0,00	Rp1.750.000,00
01/09/2023	BKM 01	Saldo Awal Kas	1-1	Kas Awal	Saldo Awal 1 Sept 2023	Rp463.354.907,00	Rp0,00
01/09/2023	BKM 02	Penerimaan	4-1	Pendapatan Usaha	Pendapatan Joki MLBB	Rp4.001.249,00	Rp0,00
02/09/2023	BKK 33	Pengeluaran	5-1	Beban Usaha	Beban Telepon dan Internet	Rp0,00	Rp1.026.000,00
02/09/2023	BKM 03	Penerimaan	4-1	Pendapatan Usaha	Pendapatan Joki MLBB	Rp1.634.000,00	Rp0,00
03/09/2023	BKK 34	Pengeluaran	5-1	Beban Usaha	Beban Keamanan Kantor	Rp0,00	Rp100.000,00
03/09/2023	BKM 04	Penerimaan	4-1	Pendapatan Usaha	Pendapatan Joki MLBB	Rp2.877.000,00	Rp0,00
04/09/2023	BKK 35	Pengeluaran	5-1	Beban Usaha	Beban Konsumsi	Rp0,00	Rp1.226.600,00
04/09/2023	BKM 05	Penerimaan	4-1	Pendapatan Usaha	Pendapatan Joki MLBB	Rp1.451.000,00	Rp0,00
05/09/2023	BKK 36	Pengeluaran	5-2	Beban Lainnya	Beban Lain-lain	Rp0,00	Rp200.000,00
05/09/2023	BKM 06	Penerimaan	4-1	Pendapatan Usaha	Pendapatan Joki MLBB	Rp2.107.000,00	Rp0,00
06/09/2023	BKK 37	Pengeluaran	5-1	Beban Usaha	Beban Seragam Kantor	Rp0,00	Rp2.131.000,00

Gambar 3.1 Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas

b) Laporan Arus Kas

Laporan ini berisi informasi data laporan arus kas terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang di lakukan PT Bayanaka Akusara Adhipramana.

PT BAYANAKA AKUSARA ADHIPRAMANA			
LAPORAN ARUS KAS			
Periode Tanggal	#Name?	Sampai Tanggal	#Name?
Arus Kas dari Kegiatan Investasi			
5-1 Beban Usaha			
Pembelian Aset Tetap-Elektronik		Rp0,00	Rp3.923.500,00
Pembelian Aset Tetap Furniture-Elektronik		Rp0,00	Rp1.691.000,00
Pembelian Aset		Rp0,00	Rp8.175.031,00
Pembelian Aset		Rp0,00	Rp90.900,00
Beban Seragam Kantor		Rp0,00	Rp2.131.000,00
Beban Seragam Kantor		Rp0,00	Rp661.000,00
Pembelian Aset Tetap-Furniture		Rp0,00	Rp815.000,00
Arus Kas dari Kegiatan Operasi			
4-1 Pendapatan Usaha			
Pendapatan Joki MLBB		Rp7.760.000,00	Rp0,00
Pendapatan Joki MLBB		Rp4.714.900,00	Rp0,00
Pendapatan Joki MLBB		Rp5.058.023,00	Rp0,00

Gambar 3.2 Laporan Arus Kas

4. KESIMPULAN

Pada pembahasan yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, penulis mendapatkan sejumlah kesimpulan antara lain:

1. Pada perancangan aplikasi yang dibuat untuk PT Bayanaka Akusara Adhipramana sistem ini telah membuktikan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan proses pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga mengurangi keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih cepat.
2. Pada perancangan aplikasi yang dibuat untuk PT Bayanaka Akusara Adhipramana, dapat menanggapi pertanyaan dari pihak perusahaan yang menghadapi persoalan saat mencatat pendapatan dan arus keluar keuangan. Pemilihan *Microsoft Access* sebagai basis sistem memberikan keuntungan dalam hal implementasi dan fleksibilitas dalam pengembangan sistem.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung keberlangsungan saat menulis Pengabdian ini terutama kepada pihak PT Bayanaka Akusara Adhipramana yang membantu memberikan fasilitas sehingga memperlancar pembuatan Pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Susanto. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi (Pemahaman konsep secara terpadu) Edisi Kesatu*. Bandung: Lingga Jaya.

- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2018). *Intermediate Accounting IFRS Edition 3rd Edition*. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- MADCOMS. (2019). *Microsoft Access untuk Pemula*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mariana, A., Sentot Imam Wahjono, Ma'ruf Syaban & Agusdiwana Suarni. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi*. Depok: Rajawali Pers.
- Mujilan, Agustinus. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Madiun:Wima Pers.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi*. Edisi ke-4.Cetakan kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Rerung, R. R. (2020). *Database dengan Aplikasi Microsoft Access*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Romney, Marshall B., & Paul John Steinbart. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Romney, Marshall B., & Paul John Steinbart. (2018). *Accounting Information System. Fourteenth Edition*. Pearson Education Limit: New Jersey.
- Romney, Marshall B., & Paul John Steinbart. (2019). *Pengertian Sistem Penerimaan Kas*. Jakarta: Edisi Ketigabelas.
- Romney, Marshall B., & Paul John Steinbart. (2019). *Pengertian Sistem Pengeluaran Kas*. Jakarta: Edisi Ketigabelas.
- Romney, Marshall B., & Paul John Steinbart. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Warren, Carl S., James M.Reeve Jonathan E.Duchas, Ersa Tri Wahyuni & Amir Abadi Jusuf. (2017). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulina, Bainil, Sulaiman, & Desri Yanto. (2022). *Aplikasi Komputer 2*. Palembang: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Zamzami, Faiz, Nabella Duta Nusa, & Ihda Arifin Faiz . (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.